

ZAMONAVIY MUTAXASSISLARNI SHAKLLANTIRISHDA O‘QUVCHILARDA BIOLOGIYADAN MASALA VA MASHQLAR YECHISH KO‘NIKMALARINI TARKIB TOPTIRISHNING AHAMIYATI

Ahmedova Mastura Mahmudovna

E-mail: mastura2023@mail.ru

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Biologiya kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12647059>

Respublikamizning ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlari zahirida ta’lim berishni zamonaviy talablarga moslashtirish, rivojlangan xorijiy tajribalar asosida modernizatsiyalash masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab biologik ta’limini modernizatsiya qilish munosabati bilan uning o‘quvchilarda turli ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, kognitiv, kommunikativ, amaliy va ijodiy faoliyatning umumlashtirilgan usullari, o‘qituvchilarning ushbu faoliyatda tajriba orttirishga e’tiborini kuchaytirish ko‘zda tutilgan. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyov ta’kidlaganidek: – “Yoshlarimizning yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” [1.,592 b.].

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712 sonli farmonida esa O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosda o‘quvchilarni baholash dasturi reytingi bo‘yicha ilg‘or mamlakatlar qatoriga kirishiga erishish;

o‘quvchilarda ta’lim olishga kuchli motivatsiyani shakllantirish, kichik yoshdan o‘quvchilarda o‘qishga sog‘lom, kuchli va ta’sirchan motivatsiyani shakllantirish hamda kasb tanlash, kasbiy o‘shini mustaqil rejalashtirish, zamonaviy kasblarni egallash qobiliyatini rivojlantirish;

oliy ta’lim muassasalari va ular qoshidagi akademik litseylar bilan hamkorlikda xorijiy tillar, matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi muhim va talab yuqori bo‘lgan fanlar chuqurlashtirib o‘qitiladigan ixtisoslashgan umumta’lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish;

zamonaviy darsliklar, o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etgan holda multimedia ilovalarini yaratish;

fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish va demokratlashuv tamoyillarini bosqichma-bosqich tadbqiq etish;

yoshlarni tarbiyalash va ularning maktabdan tashqari ta'limning zamonaviy usullari va yo'nalishlarini joriy etishdan iborat [2.,2 b].

Hozirgi kunda o'quvchilarda ta'lim olishga kuchli motivatsiyani shakllantirish orqali bilim berish ta'limning didaktik maqsadini belgilashi har bir o'quvchini fanga oid o'quv bilish faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan kasbiy novatsiyalarni qo'llash talab etilmoqda.

O'quvchilarda tayanch, umumiy va fanga doir xususiy kompetensiyalarni shakllantirish muammosi, bizningcha, integrativ, majmuaviy xarakterga ega bo'lib, o'quvchilarning shaxsiy va biologik sohadagi bilim, ko'nikma va malakalarini kundalik hayotda duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechish va amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llay olish qobiliyati hisoblanadi. Biologiyadan tuziladigan juda ko'p masalalar turli xil ta'sirlarni jonli tabiatdagi jarayonlar bilan bog'liqligini tahlil qilishga qaratiladi. Bunday masalalarga tuzilish bilan bajaradigan funksiyasini, tuzilish bilan hayot tarzini, turli tirik organizmlarning o'zaro ekologik bog'lanishlarini va boshqalarni misol qilish mumkin. Shuningdek, bunday tipdagi masala va mashqlarga qo'yilgan muammoning yechimini turli usullar bilan topiladigan masalalarni ham kiritish maqsadga muvofiqdir [3.,- 260 bet.].

Biologik mashqlar esa o'quvchilarning avval o'zlashtirgan bilimlarini mustahkamlash, ko'nikmalarni tarkib toptirish imkonini beradi. Mashqlar mazmuni jihatidan o'quvchilarning avval o'zlashtirgan bilimlarini mustahkamlash, amaliyotda qo'llash, ularni yangi vaziyatlarda amalga oshirish, mantiqiy fikr yuritish operatsiyalari: tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, yaxlit obyektlarni qismlarga ajratish, xulosalash kabilarni amalga oshirish talab etilishi mumkin. [4.,122b].

Masala va mashqlarning mazmuni, turlari va qiyinchilik darajalari umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan biologiya o'quv fanining tarmoqlariga mos holda tanlanadi. O'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlar ko'p talab qiladigan biologik terminlar miqdori bilan belgilanmaydi, balki ularni muammoli vaziyatlarda qo'llay olishi ham inobatga olinadi. Biologiyada matematika, fizika, kimyo fanlari kabi darsliklar bilan bir qatorda masala va mashqlar yechish metodikasini takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqot ishlari va metodik tavsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Biologiyadan o'quvchilarda masala va mashqlar yechish ko'nikmalarini tarkib toptirishning metodik mazmuni quyidagichadir.

Biologiyadan o'quvchilarda masala va mashqlar yechish ko'nikmalarini tarkib toptirish mazmuni

Biologiya o'qitish shakllari	Biologiyadan masala va mashqlar mazmuni	Masala va mashqlar darajalari
Dars	Dars davomida nazariy tushunchalarni mustahkamlovchi morfologik, fiziologik, anatomik mazmundagi masala va mashqlar	Reproduktiv – o'quv materiallari ma'lumotlar, qoidalar, algoritmlar turli birikmalar sifatida qayta esga olinadi, bunda materialni aynan o'zgarishsiz takrorlash yoki erkin ravishda bajaruvchi topshiriqlar
Darsdan tashqari ishlar	Tajriba va amaliy ishlarda olingan natijalarga asoslangan taqqoslovchi, tahlil qiluvchi va mantiqan fikrlovchi masala va mashqlar	Produktiv – o'quvchi egallagan bilim va malakalari asosida o'quv darsliklarida berilgan ma'lumotlarga ega bo'ladi. O'quv jarayonida mantiqiy fikrlash asosida egallagan bilimlar qayta ishlanadi, takomillashtiriladi, masalalarni yechish algoritmini tuzishga yordam beradi (Bespalko V.P., 1989)
Sinfdan tashqari mashg'ulotlar	O'simliklar, hayvonot olami, odam organizmi, ekologik, genetik va iqtisodiy bilimlar orqali mustaqil, mantiqan, tahliliy va taqqoslovchi masala va mashqlar	Adaptiv qiyin (qisman-izlanishli) topshiriqlar o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni yangi kutilmagan vaziyatlarda qo'llash, obyektlarni tahlil qilish, sintezlash, qiyosiy taqqoslash, qonun va qonuniyatlarni qo'llab, umumlashtirishchi topshiriqlar
Mustaqil ish	Biologik, ekologik, gigiyenik, genetik, iqtisodiy, mehnat ko'nikmalarini tarkib toptirishga asoslangan integrasion mazmundagi masala va mashqlar	Eng qiyin (kreativ) topshiriqlar - o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni kutilmagan vaziyatlarda vujudga keltirilgan o'quv muammolarni hal etishda qo'llash, tahlil etish, sintezlash, qiyosiy taqqoslash, umumlashtirish, xulosa yasash kabi aqliy operatsiyalarni bajarishni talab qiluvchi topshiriqlar

Ushbu jadvalda o'quvchilarda masala va mashqlar yechish ko'nikmalarini tarkib toptirish mazmuni topshiriqlar darajasida belgilangan. Mazkur darajalar o'quvchilarning biologik masala va mashqlarni mustaqil yechish ko'nikmasini shakllanganlik darajasi asosida soddadan murakkablikka qarab berish muhimligini belgilaydi. Biologiya o'qituvchisi o'quvchilarda ushbu fandan masala va mashq yechish ko'nikmasini rivojlantirish uchun har bir o'quvchini individual tarzda o'quv faoliyatiga asoslangan topshiriqlar bilan tanishtirib borishi va bajarilishini

nazorat qilishi lozim bo‘ladi. Biologiya o‘qitishning barcha shakllarida nafaqat biologik bilimlar berish, balki o‘quvchilarning mavzu yuzasidan mantiqan va tahliliy fikr yuritish ko‘nikmasini rivojlantirish xarakteriga ega bo‘lishlari nazarda tutiladi. Shuningdek, muhokama qilinayotgan masala va mashqlar, o‘rganilayotgan mavzu yuzasidan o‘quvchilarning mustaqil fikrlashga undash o‘quvchi shaxsiga yo‘natirilgan ta’limga xos muhim belgilardan biri sanaladi.

Biologiyadan o‘quvchilarni o‘zlashtirish darajasiga asoslanib, masala va mashqlarni individual va tafovutlab ishlashga asoslangan topshiriqlar darajasini belgilash, o‘zaro kommunikativ faoliyatini ta’minlash maqsadida innovatsion va integratsion ta’lim muhitini shakllantirish ta’lim sifatini yaxshilashi va samaradorligini oshirishi bilan birga o‘quvchi shaxsining rivojlanishiga, kelajakda o‘z kasbini mukammal egallagan mutaxassis bo‘lishi uchun qulay sharoitni vujudga keltirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz”. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2017.– 592 b
2. “O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712. 29.04.2019-yil.”
3. G.A.Shaxmurova, I.T.Azimov, U.E.Raxmatov “Biologiyadan masalalar va mashqlar yechish” / (o‘quv qo‘llanma): -Toshkent, «Sano-standart» nashriyoti, 2017-yil. – 260-bet.
4. B.Matchonov. “Biologiyadan masala va mashqlar yechish”. / (o‘quv qo‘llanma): TDPU, - 2007-yil, - 122b